

FASHION AS AN OBJECT OF STUDY OF HUMANITIES

Sultanova Durdona Abulxayr qizi

Trainee-teacher of Gulistan State
Pedagogical Institute

Abstract: The character of fashion is characterized by the rapid dynamics of the form of expression. The changes taking place in fashion also have an impact on the composition of vocabulary, namely, on the composition of special vocabulary – terminology. Terminology, like any other group of lexical units, reflects the corresponding development of the fields of life, science.

Keywords: vocabulary, style, fashion industry, fashion magazines.

Мода – это один из значимых механизмов, организующих жизнь общества и регулирующих поведение людей в нем. Мода подчиняет своему влиянию не только бытовую, но и ментальную сферу жизни человека. При этом мода не просто важный социальный регулятор, но и культурный феномен. Иными словами, мода – одна из актуальных тем повседневной жизни современного человека. В широком смысле слова, мода – это господство определенного вкуса в некоей сфере жизни.

Феномен моды является одним из наиболее наглядных примеров того, как соотносится мыслительная деятельность и язык. Интересным представляется сравнить дефиниции слова «мода» в различных языках:

Согласно определению В. Даля, «мода» – это ходящий обычай; временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах.

В словаре русского языка представлены несколько значений слова «Мода»:

1. Господство в определенной общественной среде в определенное время тех или иных вкусов, проявляющихся во внешних формах быта, в особенности в одежде.

2. Образцы предметов одежды, отвечающие господствующим вкусам данного момента.

3. *Прост.* обыкновение.

Специализированный словарь одежды предлагает такое определение изучаемого термина:

Мода (франц. mode от лат. modus – мера, образ, способ, правило, предписание) – быстрое широкое распространение и кратковременное господство определенных вкусов в отношении одежды, предметов быта или в какой-либо другой сфере жизни или культуры.

Основываясь на материале дефиниций-словарей, можно сделать вывод, что явление моды необычайно широко и охватывает различные сферы жизни: как индивидуалистический, так и коллективный подход к организации быта и деятельности людей, коллективный вкус, реализацию современных тенденций в одежде, образе жизни в целом. Следует заметить, что во всех определениях, данных на трех языках, присутствует акцент на проходящий, непостоянный характер моды, на ее изменчивость, что свидетельствует и о потенциальной способности моды влиять на изменение словарного состава языка, реализующего взаимодействие между самой модой и ее потребителями.

Таким образом, рабочее определение термина «мода» таково: мода – это форма проявления культуры, отражение действительности, проявляющееся как в манере поведения, так и в одежде. В данном исследовании понятие моды используется в узком смысле – вестиментарная мода.

Мода, являясь комплексным и сложным явлением, может изучаться с различных точек зрения. Как отмечает А.Б. Гофман, мода – «это явление целостное и универсальное, оно расположилось в самых разных областях жизнедеятельности человека: экономической, психологической, эстетической и пр.»²⁹, и, следовательно, изучение данного явления имеет междисциплинарный характер.

Рассмотрим определения «моды», предлагаемые учеными-представителями разных гуманитарных наук.

Как отмечает М.В. Грусман, с точки зрения культурологии мода «исследуется в различных контекстах, причем не как средство прояснения других вопросов, а как отдельный феномен»³⁰. Определяя сущность данного феномена, предлагается рассмотреть определение понятия «мода», предложенное С.Н. Иконниковой: «мода» – это «подражание образцу, удовлетворение потребностей в социальной опоре <...> наряду с подражанием мода удовлетворяет потребность в различии, выделении из общей массы»³¹. Таким образом, можно утверждать, что культурология рассматривает моду как культурно-семиотический и психологический феномен.

В рамках искусствоведения мода также рассматривается с разных точек зрения: это и эстетическая сторона (материальное воплощение духовных потребностей человека – стремление к красоте во внешнем облике, изменение и развитие социальных норм поведения и т.д.), и негативное восприятие феномена моды в искусстве («мода на моду» в литературе, живописи или музыке

²⁹ Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 1994. – 208 с.

³⁰ Грусман М.В. Мода как феномен культуры и средство социокультурной коммуникации: Автореф. дисс. ... канд. культурологии. – СПб.: ГУТД, 2010. – 22 с.

³¹ Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. – СПб.: ИГУП, 1998. – 313 с.

неприемлема, т. к. это является препятствием для реализации замысла творческой личности). Например, композитор и теоретик искусства Н.К. Метнер утверждал, что «мода существовала всегда и во всех областях, но мода на моду в искусстве появилась только в наше время»³².

С точки зрения истории, мода может стать основой изучения особенностей становления и развития вестиментарной составляющей процесса цивилизации. Кроме того, значительный интерес вызывают исследования по истории костюма, технологии производства одежды для подиумов и массового производства³³.

Социологический подход исследует глубинные механизмы возникновения и функционирования моды в обществе. Именно в рамках социологии феномен моды изучен наиболее широко, т.к. социология – наука, напрямую связанная с жизнью современного общества и исследующая все происходящие в нем изменения. Как утверждает А.Б. Гофман³⁴, с точки зрения социологии, мода – это «одна из форм, один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения, индивидуального, группового и массового».

Необходимо отметить тот факт, что мода по своей природе циклична: зачастую «новинками» становятся элементы одежды, которые были популярны в прошлом. Вероятно, подобная цикличность моды обусловлена особенностями человеческого восприятия времени как «циклической модели»³⁵.

Как социальное явление, мода может изучаться с точки зрения выявления преобладающих культурных процессов в том или ином сообществе. мода – явление массовое, вне общества для человека оно не имеет смысла. Г. Зиммель³⁶ выдвинул «элитарную концепцию» моды, объясняя причины возникновения и механизмы функционирования моды, основываясь на особенностях психологии и поведения различных социальных групп. Согласно этой концепции, низшие слои стремятся подражать элите, тем самым демонстрируя иллюзорную общность с высшими классами. Таким образом, модные стандарты и образцы постепенно переходят сверху вниз, достигая низших слоев общества, распространяясь в обществе в целом – так возникает массовая мода. Социальная элита принимает новые образцы в качестве модных с целью обозначить вновь и

³² Грусман М.В. мода как феномен культуры и средство социокультурной коммуникации: автореф. дисс. ... канд. культурологии. – СПб.: ГУТД, 2010. – С. 4.

³³ Шабаркина И.В. Костюм как невербальная социокультурная система. – Дисс. ...канд. социол. наук. – М., 2004. – 142 с.; Королева Л.В. Мужской костюм в истории европейской моды: основные векторы развития основные векторы развития: XV в. – начало XX в. – Дисс. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2008. – 201 с.; Калинина М.В. Лексико-семантическое поле «одежда» в досках казачьих говорах // Известия Волгоградского гос. пед. университета. – Вып. 2, 2007. – С. 82-85. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskoe-pole-odezhda-v-donskih-kazachih-govorah> (дата обращения 19.01.15).

³⁴ Гофман А.Б. мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 1994. – С. 9.

³⁵ Разоренов Д.А. Лингвокультурные особенности концепта «Время» в английском языке // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 1. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. – С. 327-334.

³⁶ Зиммель Г. мода // Избранное в 2-х томах. Т. 2. Созерцание жизни. – М.: Юрист, 1999. – С. 67.

сохранить свой статус и отличие от остальной массы. Массы вновь стараются овладеть модными стандартами и образцами высших слоев, стремясь к более высокому социальному статусу.

Однако в XX в. элитарная теория моды подверглась критике (в частности, американским социологом Г.-Дж. Блумером)³⁷ за преувеличение роли элиты в процессе функционирования моды. мода связана с массовым выбором и массовым поведением. В современном обществе ведущую роль играет средний класс, который и является законодателем моды вследствие своего промежуточного относительно неустойчивого положения в обществе: с одной стороны, стремясь повысить свой социальный статус, он подражает элите, с другой стороны, подчеркивает свое отличие от низших социальных слоев. В XX в. многие новые направления в моде возникли в низших слоях общества – джаз, джинсовая мода и т.п.

мода может изучаться и с точки зрения лингвистики, прежде всего потому, что благодаря ей лексический состав языка претерпевает значительные изменения. Кроме того, являясь частью ментальной деятельности человека, мода помогает формировать языковую картину мира, и с точки зрения когнитивистики может быть рассмотрена как концептосфера, содержащая в себе множество концептов (Одежда, Обувь, Цвет, Ткань, Дизайнеры, Париж, Франция и т.д.).

Как отмечает Р. Барт³⁸, социология и языковые реалии тесно связаны, т.к. модные тенденции распространяются посредством журналов (т.е. через текст), что сегодня приняло массовые масштабы – во Франции половина всех женщин регулярно читают издания, хотя бы частично посвященные моде, то есть описание (а не реализация) модной одежды является не только лингвистическим, но и социальным фактом. Тем не менее, задачи социологии и семиологии в данном случае совершенно различны: «социология Моды исходит из некоторой, изначально воображаемой модели и прослеживает (или должна прослеживать) ее осуществление в серии реальных вещей (проблема распространения моделей); то есть она стремится систематизировать типы поведения, соотнося их с социальным положением, уровнем жизни людей или их ролями. Семиология <...> описывает одежду, которая с начала до конца остается воображаемой или, если угодно, чисто интеллективной; она позволяет распознавать не практики, а образы». Если социология моды рассматривает реальную одежду, семиология –

³⁷ Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение / Пер. И. Ясавеева // Контексты современности- II: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. С. А. Ерофеева; 2-е изд., доп. и перераб. – Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2001. – С. 150-159. – URL: <http://ecsocman.hse.ru/text/19185440/> (дата обращения 17.01.14).

³⁸ Барт Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. – 512 с.

комплекс коллективных представлений. Язык играет чрезвычайно важную роль: посредством языка становится реальным не только описание образца одежды для копирования и моделирования, но и распространение «моды как смысла».

Интерес к моде обусловлен жизнью, развитием общества. Нет такого общества, которому было бы не присуще собственное представление о моде. «Мода всегда характеризует и дополняет картину жизни общества на данном этапе его развития. Она идет в русле изменений и потрясений своего времени».

Таким образом, мода является элементом общечеловеческой семиотической системы, и, соответственно, особым образом преломляется в частных знаковых системах отдельных культур и конкретных языков. Элементы человеческого бытия, которые относятся к сфере моды, многочисленны и разнообразны, история их названий зачастую связана с явлениями экстралингвистической реальности. Более того, если рассматривать различные лексико-семантические поля, объединенные единой архисемой «мода», то четко «вырисовываются» три ядерных поля – «мода», «стиль» и «костюм», в которые входят микро-поля «одежда», «аксессуары», «обувь», «этикет», «женский костюм», «мужской костюм», «детская одежда» (в свою очередь, состоящие из более маленьких микро-полей) и т.д.³⁹

Мода играет значимую социальную роль, являясь зеркалом общества, в котором существует. При этом лексико-семантическое поле «Мода» представляется крайне масштабным, поскольку понятие «Мода» может быть растолковано как культурное явление, отлаженная индустрия, манера организации жизни и быта.

Мода неразрывно связана с Францией и французским языком, ибо во все века Франция считалась законодательницей мировой моды. Деятельность лучших представителей индустрии красоты и стиля – кутюрье, дизайнеров, модельеров, парфюмеров, стилистов, визажистов и парикмахеров – ассоциируется именно с Францией. Однако мода, как значимый компонент жизни общества, существующий и развивающийся вместе с ним и неотрывно от него, испытывает на себе все новейшие веяния времени. Движение в моде также динамично, как и, например, в сфере политики, а, возможно, мода даже более изменчива. Являясь динамичным, быстро меняющимся явлением, неразрывно связанным с жизнью общества, мода постоянно привносит новые веяния, элементы одежды, тренды, тенденции, что, безусловно, находит свое отражение в языке. Мода обладает собственной терминосистемой, в которую входят все слова, входящие в семантическое поле мода.

³⁹ Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. – СПб. : ИГУП, 1998. – 313 с.

Таким образом, развитие моды как вестиментарного кода можно считать экстралингвистическим фактором, влияющим на обогащение словарного состава языка. Представляется очевидным, что научный и технический прогресс и последующее развитие любой индустрии и отрасли обогащают язык названиями новых явлений. Однако именно индустрия моды является экстралингвистическим фактором, детерминирующим развитие словарного состава лексико-семантического поля «мода».

Список литературы:

1. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 1994. – 208 с.
2. Грусман М.В. Мода как феномен культуры и средство социокультурной коммуникации: Автореф. дисс. ... канд. культурологии. – СПб.: ГУТД, 2010. – 22 с.
3. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. – СПб. : ИГУП, 1998. – 313 с.
4. Грусман М.В. Мода как феномен культуры и средство социокультурной коммуникации: автореф. дисс. ... канд. культурологии. – СПб.: ГУТД, 2010. – С. 4.
5. Шабаркина И.В. Костюм как невербальная социокультурная система. – Дисс. ...канд. социол. наук. – М., 2004. – 142 с.; Королева Л.В. Мужской костюм в истории европейской моды: основные векторы развития основные векторы развития: XV в. – начало XX в. – Дисс. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2008. – 201 с.
6. Калинина М.В. Лексико-семантическое поле «одежда» в досках казачьих говорах // Известия Волгоградского гос. пед. университета. – Вып. 2, 2007. – С. 82-85. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskoe-pole-odezhda-v-donskih-kazachih-govorah> (дата обращения 19.01.15).
7. Калинина М.В. Лексико-семантическое поле «одежда» в досках казачьих говорах // Известия Волгоградского гос. пед. университета. – Вып. 2, 2007. – С. 82-85. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskoe-pole-odezhda-v-donskih-kazachih-govorah> (дата обращения 19.01.15).
8. Разоренов Д.А. Лингвокультурные особенности концепта «Время» в английском языке // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 1. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. – С. 327-334.
9. Разоренов Д.А. Лингвокультурные особенности концепта «Время» в английском языке // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 1. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. – С. 327-334.

10. Зиммель Г. Мода // Избранное в 2-х томах. Т. 2. Созерцание жизни. – М.: Юристъ, 1999. – С. 67.
11. Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение / Пер. И. Ясавеева // Контексты современности-II: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. С. А. Ерофеева; 2-е изд., доп. и перераб. – Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2001. – С. 150-159. – URL: <http://ecsocman.hse.ru/text/19185440/> (дата обращения 17.01.14).
12. *Барт Р.* Система моды: Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. – 512 с.
13. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. – СПб. : ИГУП, 1998. – 313 с.